

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЛОЕВ ПРИ ТРЕНИИ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Тахирова Г.Ш.

gulru753@mail.ru

Иноятлов Мирзаёр Бахтиёр угли,

mirzayorinoyatov1997@gmail.com

Нажиматдийнов Азизбек Ермекбаевич

aziyz98@mail.ru

*ассистент, Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова*

№ тел: +998884915775¹, +998998410810², +998993190920³

Взаимодействия, изменения и разрушения поверхностных слоев однородного тела является идеализированной и не учитывает поликристаллического строения материалов, масштабного фактора, реологии материала, изменения структуры и свойств поверхностных слоев во времени и по глубине от поверхности, роли поверхности сопряженной детали, адгезионного взаимодействия сопряженных поверхностей, адсорбционно-химического взаимодействия поверхностей со средой, образования вторичных структур, наличия абразивных частиц и других механических примесей в эксплуатационной среде, широкий спектр различных силовых воздействий (вибрации, взрывов, ударных нагрузок и т. д.). В то же время такая идеализация позволяет вскрыть основной механизм разрушения поверхности при трении, в основе которого лежат деформационные процессы, протекающие во фрикционном контакте. Таблица 1.1 – Влияние различных факторов на износостойкость материалов

К особенностям пластической деформации поверхностных слоев при трении относятся [1]:

локализация деформаций тончайших поверхностных слоях,
высокая плотность энергии, генерируемой в этих слоях,
физико-химическая, структурная и термическая активность
поверхностного слоя при трении

Протекание пластической деформации в поверхностном слое имеет две стадии: на первой стадии наличие большого количества несовершенств облегчает движение дислокаций; на второй стадии взаимодействие дислокации при дальнейшей деформации приводит к их самоторможению и препятствует выходу полос скольжения на поверхность, повышая тем самым напряжение течения.

Фактор	Вид разрушения		
	Усталостное при контакте		Микрорезание
	Упругом	Пластичном	
Физико-химическое состояние поверхности, температура	Влияет через упруго-прочностные характеристики и коэффициент трения	Влияет через прочностные и пластические характеристики и коэф. трения	Влияет через твердость
Коэффициент трения	Влияет через температуру и величину действующих напряжений $I = f^{t_y}$	Влияет через температуру и величину действующих деформаций $I = f^{t_n}$	Не влияет
Удельная нагрузка	Влияет через температуру при трении, площадь фактического контакта и действующие напряжения, а так же через деформации		
	$I = p^{1+\beta t}$	$I = p^{1+\frac{t+1}{2\nu}}$	$I = p$
Скорость скольжения. Модуль упругости и твердость	Влияет через температуру и реологические свойства материалов, через площадь фактического контакта и действующие напряжения		
	$I = p^{t-1-\beta t}$	$I = p(HB)^{-\frac{2\nu-1}{2\nu}}$	$I = (HB)^{-1}$
Шероховатость поверхности	Влияет на величину площади фактического касания и вид разрушения фрикционной связи		
	$I = (h_{max}/R)^{\frac{t(1-\beta)}{2}}$	$I = (h_{max}/R)^{\frac{(1+t)}{2}}$	$I = tg\theta$
Коэффициент усталости	$I = \left(\frac{\sigma_0}{\sigma}\right)^{t_y}$	$I = \left(\frac{\epsilon_{sp}}{\epsilon}\right)^{t_n}$	Не влияет

Вследствие нарушения структуры кристаллической решетки в результате механических термических и химических факторов в материале возникают внутренние напряжения. Наличие в поверхностном слое растягивающих напряжений снижает его износостойкость. Управление остаточными напряжениями осуществляется отпуском, нормализацией и другими методами термообработки.

Действие инородных тел (частиц) в зоне контакта на процессы изнашивания при пластическом деформировании неоднозначно и зависит от размеров и формы частиц, их механических свойств, соотношения твердости частиц и сопряженных поверхностей частицы могут:

принимать участие в формировании поверхностного слоя (третьего тела), действуя аналогично молям;

разрушаться и дробиться на более мелкие фрагменты под действием сил;

шаржировать мягкие поверхности
 резать и пластически деформировать поверхности, существенно изменяя характер пластического деформирования поверхностных слоев.

Условия протекания деформационных процессов в поверхностных слоях при трении существенно осложняются наличием свободной поверхностной энергии и внешней среды. При трении протекают два типа конкурирующих процессов

диссипативные процессы, связанные с рассеянием энергии и диспергированием материала,

процессы структурного упорядочивания поверхностного слоя и его упрочнения

Первые соответствуют увеличению энтропии трибосистемы, а

вторые ее уменьшению. Протекание вторых связано со следующими физико-химическими процессами в поверхностном слое, активизирующимися при трении. Скорости адсорбционных и диффузионных процессов увеличиваются на несколько порядков. Температурный барьер протекания химических реакций снижается. Механизмы образования вторичных структур различаются при трении и при отсутствии трения. Строение вторичных структур отличается от равновесного, обусловленного правилами валентности стехиометрического состава. Возникают структурные и фазовые состояния, отсутствующие на диаграммах равновесия систем.

Текстурирование поверхностных слоев ориентировано в среднем в направлении относительного движения тел. Тонкие поверхностные слои текстурированного материала упрочняются. Создание неравновесных поверхностных структур, самоорганизация в направлении снижения сил трения и интенсивности изнашивания идут с уменьшением энтропии. Это наблюдается при приработке и на диаграммах I, f_t от режимных параметров p и v , рисунок 1.1. Минимуму I и f_t соответствует минимум отношения $\Delta E/Q$ [2].

Рисунок 1.1 – Характер зависимости интенсивности изнашивания I и коэффициента трения f_t от режимных параметров в областях неустановившихся (1,3) и самоорганизующихся процессов (2)

Вывод: Рассмотрена в таблицы изменения и разрушения поверхности влияние различных факторов на износостойкость материалов. Так же были построены диаграммы износа. Эти диаграммы позволяют определить область на поверхности вала и вкладыша, где возможен его максимальный износ, а также возможный непосредственный контакт коленчатого вала с подшипником.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. / Под ред. И.В. Крагельского, В.В. Алисина. – М.: Машиностроение, 1978. – Т. – 400 с.
2. Журков, С.Н. Временная зависимость прочности твердых тел. / С.Н Журков, Б.Н. Нарзуллаев // Журнал технической физики. – М.: Машгиз, 1953. – Т. 1677–1689.

3. Черепанов, Д.А. Расчетно-экспериментальная модель изнашивания опор скольжения коленчатых валов поршневых ДВС // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.
4. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabae, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
5. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
6. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
7. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
8. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
9. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
10. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
11. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
14. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
15. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
16. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
17. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
18. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.